

PEDAGOGICAL SCIENCES

IJROCHILIK SAN'ATIDA ZARBLI CHOLG'ULAR GURUXIDAN TARKIB TOPGAN ANSAMBLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Izmailov A.M.

*O'zbekiston davlat konservatoriyasi
"Puflama va zarbli cholg'ular"*

Kafedrasi dotsenti v.b.

Turon fanlar akademiyasi akademigi

Kasimova S.K.

*O'zbekiston davlat konservatoriyasi
"Puflama va zarbli cholg'ular"*

kafedrasi katta o'qituvchisi

Korotkov V.V.

O'zbekiston davlat konservatoriyasi xuzuridagi

Botir Zokirov nomidagi

Milliy estrada san'ati instituti

estrada cholg'u ijrochiligi

kafedrasi katta o'qituvchisi

Rikhsiyev J.R.

*O'zbekiston davlat konservatoriyasi
"Puflama va zarbli cholg'ular"*

kafedrasi o'qituvchisi

ROLE AND SIGNIFICANCE OF ENSEMBLES COMPOSED OF A GROUP OF PERCUSSION INSTRUMENTS IN THE PERFORMING ARTS

Izmailov A.,

Associate Professor of the Department

Of Wind and Percussion Instruments

State Conservatory of Uzbekistan

Academician of the Academy of Sciences of Turon

Kasimova S.,

Senior Lecturer at the Department of Wind and Percussion

Instruments of the State Conservatories of Uzbekistan

Korotkov V.,

Senior lecturer of the department

Institute of Variety Performance named after Botir Zokirov

Under the State Conservatory of Uzbekistan

Riksiev J.

Lecturer at the Department of Wind and Percussion

Instruments of the State Conservatories of Uzbekistan

Annotatsiya

Ushbu maqola doirasida biz ansamblda, puflama va zarbli cholg'u asboblari (ksilofon, marimba) sinfidagi darslarda ijro etish xususiyatlarini ajratib ko'rsatishga harakat qilamiz va tarbiyaviy ish shakllari bilan tanishamiz.

Abstract

Within the framework of this article, we will try to highlight the features of performance in an ensemble, in classes in the class of percussion instruments (xylophone, marimba), and familiarize with the forms of educational work.

Tayanch so'zlar: Ijro, asar, zarbli cholg'ulari, ksilofon, marimba, ansambl ijrosi, jo'rnavor

Keywords: Performance, work, student, wind and Percussion instruments, xylophone, marimba, ensemble performance.

Ijrochilik borasida bolalarni zarbli cholg'ular sinfinda musiqa san'ati bilan tanishtirishning eng samarali shakli bu nafaqat yakkaxon ijrochilik bilan tanishtirish, balki turli sozlar jo'rligida ijro etishni shakllantirishdir. Aynan ijroning ushbu turi talabaga

tayyorgarlik darajasiga qarab qobiliyatlarini namoyish etish imkoniyatini beradi.

Birgalikdagi ijro (ansambl) ko'nikmalarini o'zlashtirish, har bir darsda repertuarlar bilan tanishib shug'ullanamiz. Bugungi kunda qo'shma ijro o'z dolzarbligini yo'qotmay kelmoqda, buni nafaqat

klassik va zamonaviy repertuarining ko'plab musiqiy nashrlari, balki tanlovlar va festivallarda ham o'z isbotini ko'rsatmoqda. Pedagogik faoliyatimizdagi o'ziga xos xususiyat talabalarning musiqa bilan faol ijodiy muloqotga bo'lgan ehtiyojini rivojlantirishga qaratilgan.

Talabalarning o'quv va mashq mashg'ulotlari konsert tomoshalarida, turli xil ko'rik tanlovlarda amalga oshiriladi. Ansamblda ijro etish musiqiy ta'limning muhim bo'g'ini sifatida qaraladi. Eshitish, ritmik, psixo-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirib, cholg'uning imkoniyatlarini yaxshiroq ochib berishga, turli xil uslubdagi repertuarlar bilan tanishish imkon beradi.

Mavjud barcha ansambl shakllarining eng istiqboli bu ksilofon (Marimba) va pianino jo'rligidagi duetlardir. Talabalarning duet ijro etish vaqtida har bir ishtirokchi o'zida ishonch hissini rivojlantiradi, ijodiy pozitsiyalarni bosqichma-bosqich mustahkamlashga imkon beradi. Ansamblda ijro etish, solistdan farqli o'laroq, doimiy ravishda duetdoshining yordamini his qiladi. Ijrochilar bunday vazmyatda bir-birini to'ldirish uchun fikr almashishlari mumkin. Shu bilan birga, duet a'zolari o'zlarining va bir-birlarining partiyalarini yaxshi bilishlari shart, bu ikkala ijrochining musiqiy matnni ko'rish va tushunish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Asosiysi, barcha ijro vositalarini yaxshi biladigan ansambl a'zosi ijroning individual texnikasini sherigining uslubi bilan mohirona birlashtirishi mumkin. Biroq, duet ijro vaqtida o'ziga xos qiyinchiliklari bor: metroritmning sinxronligi, artikulyatsiya va zarbalar, temp nisbati, dinamik va tembr muvozanati, ijro qo'l yozuvining birligi.

Texnik jihatdan malakali ansambl ijrosi quyidagilarni o'z ichiga oladi: ikkala tomonning sinxron ovozi, partiyalarning ovoz kuchidagi muvozanat, zarbalarining izchilligi.

Duet bilan ishlashni boshlagan o'qituvchi talabalar va akkompianist tomonidan musiqiy materialning tayyorlik darajasini hisobga oladi, bolani musiqiy asar mazmunini, musiqiy obrazlarning xususiyatlarini va ularning amaliy ovozli timsolini nazariy jihatdan asoslashga o'rgatadi. Quyidagi vazifalar nimadan kelib chiqadi:

- musiqiy tasvirga qarab nafaqat psixo-emotsional kayfiyatni, balki ovozni ishlab chiqarish tamoyilini ham shakllantirish va o'zgartirish;

- musiqiy asar ustida ishlash jarayonida ijroni tinglash va boshqarish;

- talabadan belgilangan barcha vazifalarni bajarishga erishish.

Musiqiy matn qoida tariqasida, asarni ifodali ijro etish uchun barcha kerakli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Afsuski, bazida talabalar ko'pincha uning barcha tafsilotlarini sezmaydi. Matnda asosiy va ikkinchi darajali materialni aniqlash, ohangni iboralarga bo'lish va ularni kuylash muhimdir. Barcha musiqiy belgilariga rioya qilish musiqiy fikrlarni tartibga solishga yordam beradi. Musiqiy iboralarga kelsak, ular ksilofonda (Marimba) faqat barcha asosiy shartlar bajarilganda, ya'ni: strukturaviy tahlilni amalga oshirish, dinamikasini to'g'ri qo'yish, eshitish nazoratini kuchaytirish asarning jozibalili ijrosini ta'minlaydi.

Antonio Chipollonining "Venetsiyacha Barkarola" (re minor) asarini ushbu maqola orqali yoritamiz.

Andantino affettuoso (Довольно умеренно, с чувством)

Barkarola-italyancha "Qayiqchining qo'shig'i" degan ma'noni anglatadi, shuningdek Barkarola – bu xayolparast qayiqchining, suvdagi qayiqning va suvning o'zi musiqiy tasviridir. Bir so'z bilan aytganda, bizning oldimizda musiqa bemalol, xayolparast bo'lib, musiqani akkompianimentdan aniq ajratib turadi, hamrohlik ritmi va tuzilishida tebranish belgilari mavjud.

Shakl qarama-qarshi o'rta va qisqartirilgan bo'lib, uch qismli repriza shaklida yozilgan. Ushbu janrning gullab-yashnashi romantizm davriga to'g'ri keladi.

Badiiy tasvirni tushunmasdan tovush ustida ishlash mumkin emas. Faqat taqqoslashlar, o'xshashliklar kerakli tovushni topishga yordam beradi. Bundan tashqari, talabalar har doim ham kompozitor tomonidan rejalashtirilgan ijro rejasini

osonlikcha bajara olmaydilar. Mavzu to'liq va ifodali ko'rinishi uchun dinamik ko'rsatmalarga rioya qilish yetarli emas. Shaxsiy iboralarning ma'nosini his qilish, ifoda energiyasini (yengil aksanlar) oladigan yoki yumshoq va qayg'uli (legato, tremolo) tovush chiqaradigan asosiy intonatsiyadagi o'zgarishlarni tushunish muhimdir. Faqatgina ushbu sharoitlarda miniatyuraning ijrosi jonli hissiy tarkib bilan to'ldiriladi va ishonchli va ifodali bo'ladi.

Bundan tashqari, duetdoshlarning vazifasi nafaqat bir –birlarining ijrosini kuzatish, va qo'llab-quvvatlashdir. Boshqacha qilib aytganda, ansambl ijrosi badiiy dizaynning birligiga bo'ysunishi kerak.

Akkompanimentlar –bu ansamblning ritmik va garmonik tayanchi. Uning vazifasi ksilofonchi (marimbachi)ni boshqarish, temp og'ishlarini oldindan bilish va tayyorlash, kompozitsiya tarkibiy qismlarining badiiy birlashishini kuzatish va ksilofon (marimba) tovushining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishdir. O'qituvchi tomonidan to'g'ri ijro etilgan ovoz chiqarish, texnik, ravshanlik, eshitish nazorati asarning muvaffaqiyatli ijro etilishining asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Ansamblda nafaqat barcha notalarning bir-biriga mos kelishi, balki har bir satrga, har bir qatlamga nisbatan sezgir munosabat namoyon bo'lishi ham muhimdir.

Ishning yakuniy bosqichi faqat matnning barcha tafsilotlari, zarbalari, nyuanslari, dinamikasi tahlil qilinganda sodir bo'ladi. Kompozitor asarda nimani ko'rsatmoqchi ekanligini aniqlash juda muhimdir. Muayyan voqealar qanday rivojlanadi? Nima uchun asosiy mavzu qisqartirilgan va o'zgartirilgan shaklda reprizda keltirilgan va nima uchun asar shu tarzda tugaydi? Lirik tabiatning miniatyuralari ustida ishlash musiqachilikning rivojlanishiga, talabalarining badiiy va ijrochilik tashabbusiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, bu talabalarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishga faolroq ta'sir ko'rsatadigan va ohangdor ifodali ijro ko'nikmalarini shakllantirishga hissa qo'shadigan kantileniya xarakterdagi asarlardir.

Biroq, o'quv amaliyotida hamma narsa har doim ham muammosiz rivojlanavermaydi. Ko'pincha ma'lum qiyinchiliklar mavjud. Masalan, ksilofonda (marimba) ijrochining yumshoq tremolosi jo'rnovozning legatosibilan to'ldirilib amalga oshadi. Barcha jumlarlar domra partiyasidagi intonatsion harakatga muvofiq tekshiriladi. Qisqa jumladan tashkil topgan mavzu, qoida tariqasida, bir nafasda ijro etiladi. Melodik cho'qqiga yetib borgandan so'ng, kichik jumlarlar bitta fikrga birlashtiriladi.

Asosiy kulminatsiya asarning tovushini yanada yengillashtirishga yordam beradi, shuning uchun barcha ichki va dinamik og'ishlar aniq bajarilishi kerak. Qo'shiqchilikni biz his-tuyg'ular ifoda etiladigan qo'shiq sifatida tushunamiz va ijrochi vokal g'oyasini instrumental ijroda saqlab qoladigan bunday

ohangdorlikka intilishi kerak. Ovozga vokal (ohangdor) munosabatni shakllantirish orqali talaba ijroning tabiati va ekspressivligiga munosabatini o'zgartiradi.

Ksilofonchi (marimbachi) repertuarida klassik musiqa uchun joy ajratilishi kerak, uning yangi o'qilishi nafaqat musiqiy va nazariy bilimlarning to'planishini, balki bolalarning texnik, badiiy va estetik rivojlanishini ham ta'minlaydi.

Talaba har bir jumlaning bir nafasda ijro etishi va har bir iboraning ifodali tovushiga erishib, ularni mantiqiy shaklda qurilgan va dinamik rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan bitta jumlagacha birlashtirish zarur. Musiqaning barcha burilishlari, ketma-ketliklari, polifonik bosh tovushlari jonli musiqa olamiga aylanadi. Konsertmeyster pianino qismidagi har bir burilishga munosib e'tibor beradi, klassik musiqaga xos bo'lgan ekspressivlik va o'ziga xos rangga erishadi.

Ansamblni ijro etish texnikasi yakka cholg'u asbobining imkoniyatlarini boy ansambl repertuari bilan bog'laydigan zarbli cholg'ular sinfiga tegishli. Ansambl ijrosi BMSM va undan keyingi ta'lim turlari uchun repertuar adabiyotida keng amaliy yoritishni oldi. Shu bilan birga, aynan shu ish shakli ta'limning rivojlanish ta'sirini oshirishi mumkin. Bugungi kunda turli xil kamer ansambllariga qiziqish sozandalarni tarbiyalash vazifasi bugungi kun dolzarb muammolaridan biridir. Bu vazifa duet ijro etish imkoniyatiga yangicha qarashga undaydi, hamda turli xil badiiy uslublarning musiqiy adabiyoti bilan keng tanishish, balki yangi taassurotlarning tez o'zgarishi, musiqiy ma'lumotlarning yangi oqimini olish uchun qulay imkoniyatlarni ochib beradi.

Bolalar bilan ishlashda katta tajribaga ega bo'lgan pedagog qiziqarli va xilma-xil repertuari nazariy tushunish va amaliy rivojlantirish uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratishi, ta'limning faol shakllari va usullaridan foydalangan holda bilimlarni mustahkamlashni ta'minlashi, o'quvchilarga yaxshi musiqani his qilish va tushunishga yordam berishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Burd V. G. Talaba ijrochilarni zarbli cholg'u asboblari badiiy intonatsiyaga kasbiy tayyorlash nazariyasi va usullari [Matn]: muallif. dis. ... samimiy. ped. Fanlar: 13.00.02./ Burd Viktor Gennadievich. - Krasnodar, 2005 yil.
2. Filatov V. L. 60-80-yillardagi sovet musiqa madaniyatida zarbli cholg'u asboblariidan foydalanish muammosi haqida [Matn]: muallif. dis. qand. San'at: 17.00.02 / V. L. Filatov. - Kiev, 1991 yil.
3. Gotlib A.D. Ansambl texnikasining asoslari. - M.: Musiq, 1971 yil.
4. Shenderovich E.M. Kompanistlar sinfinda. O'qituvchining fikrlari - M.: Musiq, 1996 yil.